

KUCHLI PEDAGOGIK TAJRIBA EGA BO'LISHNING PSIXOLOGIK TOMONLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8003233>

Ganiyeva Guladon Ibragimovna

Namangan davlat universiteti

PSIXOLOGIYA (faoliyat turlari) yo'nalishi 1 bosqich magistranti

Gmail:ganiyevagulandon708@mail.com

Karimov Jasurbek Jamoldinovich

PSIXOLOGIYA (faoliyat turlari) yo'nalishi 1 bosqich magistranti

Gmail:jasurbekjabooo@mail.com

Annotatsiya.

«Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili»da ta'lim sifatini oshirish – Yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to'g'ri yo'lidir! Ushbu sohada, ya'ni ta'limda ta'lim berayotgan pedagoglarni mustahkam pedagogik tajribalarga ega bo'lishi ta'lim –tarbiya jarayonining asosiy maqsadi hisoblanadi. Biz bu sohada pedagogik tajribani o'rganar ekanmiz, eng avvalo o'qituvchiga uning faoliyatiga usul-uslubiga, mahoratiga baho beramiz. Ushbu maqolada pedagogning tajribasi, uning faoliyatidagi muhim jihatlari, pedagogik mahorati, uslublarining psixologik tahlillari to'g'risida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar.

pedagog, ilg'or pedagogik tajriba, pedagogik o'dob, pedagogik ijodkorlik, kasbiy psixologik shakllanish.

Аннотация.

Повышение качества образования в «год внимания к людям и качественного образования» – единственно правильный путь развития Нового Узбекистана! Основная цель образовательного процесса состоит в том, чтобы педагоги, преподающие в этой области, то есть образование, имели солидный педагогический опыт. Когда мы изучаем педагогический опыт в этой области, в первую очередь мы оцениваем работу учителя, его метод, умения. В данной статье рассказывается об опыте педагога, важных сторонах его работы, педагогическом мастерстве, психологическом анализе его методов.

Ключевые слова.

педагог, передовой педагогический опыт, педагогический этикет, педагогическое творчество, профессиональное психологическое образование.

Abstract.

Improving the quality of education in the "year of attention to people and quality education" is the only correct way of development of New Uzbekistan! The main goal of the educational process is for pedagogues who teach in this field, that is, education, to have solid pedagogical experience. When we study the pedagogical experience in this field, first of all we assess the teacher's work, method, skills. This article talks about the experience of the pedagogue, important aspects of his work, pedagogical skills, psychological analysis of his methods.

Keywords.

pedagogue, advanced pedagogical experience, pedagogical etiquette, pedagogical creativity, professional psychological formation.

“Biz keng ko‘lamli demokratik o‘zgarishlar, jumladan, ta‘lim islohotlari orqali O‘zbekistonda yangi Uyg‘onish davri, ya‘ni Uchinchi Renessans poydevorini yaratishni o‘zimizga asosiy maqsad qilib belgiladik. Bu haqda gapirar ekanmiz, avvalo, uchinchi Renessansning mazmun-mohiyatini har birimiz, butun jamiyatimiz chuqur anglab olishi kerak”

“Bugun har bir o‘qituvchi va tarbiyachi, oliygoh domlasi ta‘lim va ilm-fan sohasidagi eng so‘nggi ijobiy yangiliklarni o‘quv jarayonlariga tatbiq eta oladigan, chuqur bilim va dunyoqarash egasi, bir so‘z bilan aytganda, zamonamiz va jamiyatimizning eng ilg‘or vakillari bo‘lishlari kerak.”” deydi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev O‘qituvchi va murabbiylar kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqida

Darhaqiqat, Respublikamiz hukumati ta‘lim sohasida o‘rtaga quyayotgan ko‘plab vazifalarni amalga oshirish ko‘p jihatdan o‘qituvchiga bog‘liqligini tasdiqlamoqda. Bu esa yangi O‘zbekistonning 3 RENESANS poydevorini qurish yangi yaratilgan shariotda ta‘lim-tarbiyadan ko‘zda tutilgan maqsadga erishish, o‘qituvchilarning xilma-xil faoliyatini uyushtirish, yosh avlodni vatanparvar, bilimli, odobli e‘tiqodli, mehnatsevar, barkamol inson qilib tarbiyalash muhim va dolzarb vazifa ekanligini anglatadi. Jamiyatimizning har bir fuqorosini tarbiya asoslari bilan tanishtirish, yosh avlodni barkamol inson qilib voyaga yetkazish jarayonini yangi pedagogik “qurol” va vositalar bilan ta‘minlash davr talabidir.

Barchaga ma‘lumki, bugungi kunda ta‘lim sohasini isloh qilishning asosiy omillaridan biri ison manfaati va ta‘lim ustivorligidir. Bu omil mamlkatimiz ijtmoy siyosatini belgilab, ta‘limning yangi modelini yaratib beradi.

Bir necha yil ilgari o‘qituvchining faoliyati sezilarli darajada tushib ketgan edi. O‘qituvchiga qo‘yilgan yuklama va majburiyatlar uning o‘z ustida ishlashi uchun zamin yaratishga imkon bermas edi. O‘quvchi bilim berishi uchun

izlanadigan vaqtlarini paxta dalalari va obodonlashtirish ishlariga saflar edi. Bundan ko'rinib turibdiki bu vaziyatlarda ta'lim sifati va samaradorligi keskin tushib ketishiga majburiy mehnat va oylik maoshlarining kamligi sabab bo'lgan deb aytishimiz mumkin.

Muhtaram prezidentimiz Sh.Mirziyoyev o'qituvchilarga ularning faoliyatiga va ta'lim tizimidagi ko'plab sohalariga tubdan o'zgartirish kerakligi aytib, yangi islohatlar va qonun qarorlar ishlab chiqdi.

"Najot ta'limda, najot bilimda" degan so'zlarini bugun amalga tadbiiq etmoqda.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi konstutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilib, O'zbekiston Respublikasi konstutsiyaviy qonunining loyihasi ishlab chiqildi.

Yangilanayotgan konstutsiyaning IX BOB 52 moddasida:

O'zbekiston Respublikasida o'qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog'lom barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma'naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e'tirof etiladi.

Davlat o'qituvchilarning sha'ni qadr qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qiladi. [1]

Endi o'qituvchining qadr-qimmatini va sha'ni obro'i, ijtimoiy moddiy farovonligi davlat tomonidan himoya qilinadi. O'qituvchi endi konstutsiyaviy maqomga ega bo'ldi.

O'qituvchi - jamiyatning tarbiyasiga xissa qo'shadigan kasb egasi, qaxramon. Uning bugungi kundagi talabi ham yuqori. Bugunning o'qituvchisi qanday bo'lishi kerak? Bugun zamon o'qituvchidan nimani so'raydi?

Bugun mamlaktimiz ta'limga e'tibor va sifat darajalarini yuksaltirish, xorijiy malakatlar ta'lim tizimidagi muvofiqiyatli metodlarni ta'limga olib kirish hamda ommalashtirish bilan bir qatorda, pedagog shahsiga bir nechta talablarni qo'yadi. O'z bilim va ko'nikmlarini o'quvchilarga yetkazib bera olish va pedagogik mahoratini shakllantirish, bilim bergan o'quvchilarini yuskak yutuq va marralarda ko'rish, iste'dodli, qobiliyatli yoshlarni tanlab olib, ularni jahon orenlarida rivojlangan mamalatlarning iqtodori yoshlari qatoriga qo'shish kabi mashaqqatli faoliyatni amalga oshirishni, hamda o'z ustida muntazam ishlashni taqozo etadi.

Pedagog bu pedagogik faoliyatga yo'nalgan shaxs bo'lib, uning kuchli tajribaga ega bo'lishi, uning kasbiy mahorati, nazariy va amaliy bilimlari ustida muntazam ishlashi hamda, uning kompotentliligi, iste'dodida, ijodkorligida nomoyon bo'ladi.

Pedagog pedagogik odobni o'z kasbiy sifatlari qatorida bilish kerak. Pedagogik odob, kasb egasining shahsiy hususiyatlarida, dunyoqarashi madaniyati, irodasi, muomalasi, temperament xususiyatlarida ko'rinadi. Har kim ham pedagogik diplomiga ega bo'lishi mumkin, biroq pedagog shaxsining o'z portreti bo'lib, u o'sha portretga loyiq botiniy go'zallikka ega bo'lishi ham kerak. Bugun jamiyatimizda pedagoglar soni judayam ko'p. Ular trabiyachi, murabbiy, ustoz. Jamiyatimizda pedagoglar orasida, barchasida ham pedagogik odob shakllanmagan bo'lib, ularning bu xislatlari natijasida ko'plab o'quvchilar va talabalar tomonidan norozilikka sabab bo'lmoqda.

Masalan: o'qituvchi talabaga yoki o'quvchiga ko'pol va qo'rs muomalada bo'lishi, o'quvchining bilimini xolis baholamasligi, shahsiy adovatlarini sababli munosabatlarda ziddiyatlar kelib chiqishi kutilmoqda. Ayniqsa, ayrim pedagoglarning psixologik bilimlari yetishmasligi natijasida yosh davrlarida yuzaga keladigan yosh krizislari davridagi bola bilan munosabat o'rnatishda xatoliklarga yo'l qo'yishi kuzatilmoqda. Xo'sh, bunday vaziyatlarda pedagog nimalarni bilish kerak? Pedagogning kuchli tajribaga ega bo'lishning sirlari nimada?

Ushbu savolga javob topish uchun avvalo pedagogning bilish kerak bo'lgan psixologik ma'lumotlarga to'htalamiz. Ta'lim tarbiya jarayonida o'quvchilarga induvidial yondashish uchun uning induvidial-psixologik xususiyatlarini, o'quvchilar shahsining o'ziga hosligin bilish, o'rganshi zarur *"Agar pedagogika odamni har jihatdan tarbiyalamoqchi bo'lsa, u oldin o'sha odamni har jihatdan bilib olishi kerak"*- deb yozadi K.D.Ushinskiy.

Demak, har qanday pedagog psixolog bo'lishi kerak. U yillar davomida minglab o'quvchilar bilan ishlaydi. Yuzlab xarakterlar bilan yuzlashadi. Ularning xarakteri va hamda ijtimoiy kelib chiqishi, temperamentiga qarab ta'lim tarbiya berish usulidan foydalanish kerak. Bu esa albatta pedagogning yosh davrlari psixologiyasini o'rganishga undaydi.

Har bir yosh davrida ayniqsa o'mirlik yoshi davrida o'qituvchi pedagoglarning o'quvchilar bilan muloqotda turli hil tushunmovchiliklarga uchrashadi. Agar pedagog kuchli pedagogik-psixologik tajribaga ega bo'lsa, bu vaziyatda u o'zini oson va erkin tutadi.

O'smir yoshidagi o'quvchilar bilan munosabat eng murakkab jarayon bo'lib, bu yoshdagi o'quvchi bilan muloqot xususiyati shundan iboratki, ular bu davrda to'la o'rtoqlik kodeksiga bo'ysunishadi. Bu munosabatlar o'spirinlik davrigacha davom etadi. Bu davrda o'qituvchi o'quvchi bilan turli vaziyatlarda ayniqsa

kattalar bilan munosabatlarda, ya'ni shaxsi va sha'nini hurmat qilishlik, tenglik, sodiqlik kabi ma'lum me'yorlarga amal qilishni toqozo qiladi. O'smirlarda psixik jarayonlarning keskin o'zgarishi natijasida ta'lim jarayonida ya'ni aqliy faoliyatda ham burilish seziladi. Darslarda bilim olishga bo'lgan o'qituvchiga bo'lgan xayrixoxligi kamayadi. Bunday vaziyatlarda ta'lim jarayonida: yangi axborot, ma'lumotlarni bayon qilish shakli, uslubi va usullari o'smirlarni qoniqtirmay qo'yadi. Bu vaziyatlari pedagoglar o'z mahoratini ijodkorligini, yangi kereativligini ishga solishi kerak. Bu esa o'smir yoshdagi o'quvchilarni zabt etishlik, xaqiqiy qahramonlik hamda kuchli tajribadir.

Bugungi pedagog zamon talabalariga javob beradigan zamon bilan hamnafas, zamonaviy bilimlarga ega bo'lishligi kerak. Chunki bugungi kunda fan, texnika tarqqiyoti davrida "O'qituvchilarning berayotgan bilimlarini internet tarmoqlari orqali ham o'rganib olishim mumkin" -degan fikr o'quvchilarning ongida mavjud, chunki unda internet saytlaridan istagan ma'lumotlarni olish imkoni bor. Kredit-modul tizmida bugun talaba ustozni va fanni o'zi tanlashi imkoniyatiga ega. Shunday ekan barchaga ma'lumki, hamma ham pedagog bo'la olishi mumkin, biroq o'quvchilar talabidagi IDEAL peadgoglarning soni ko'payishi bugungi zamon talablaridan biridir.

Ta'lim sohasida pedagoglar tajribasini o'rganar ekanmiz o'qituvchining faoliyatiga usul uslubiga, qo'llanilayotgan ilg'or pedagogik tajribalariga, o'quvchilar orasida unga berilayotgan bahosiga e'ibor qaratamiz. Pedagogik tajriba psixologik qonuniyatlar asosida tuzilib, shaxs rivojlanishi qonuniyatlariga bo'ysunishi kerak. Ilg'or pedagogik tajriba bilan ilg'or peadgogik texnologiyalarni bir biriga aralashtirib yuborish kerak emas, ammo ular biri-birini to'ldirishi kerak bir hil maqsad va vazifalarni ya'ni komil insonni shakllantirishini unutmashlik kerak.

Ilg'or pedagogik tajriba bir fanga fanlarga oid bo'lsa, ilg'or pedagogik texnologiya esa, farcha fanlarga oid bo'lib, interfaol usullar asosida ish ko'radi. Ilg'or peadgogik tajriba esa nostandart darslar, ayrim o'qituvchilarning o'z fanlarini o'rganish metodlariga xoslikda nomoyon bo'ladi. Ammo o'qituvchilarning nostandartdarsliklar bilan interfaol usullarni chalkashtirishi natijasida ikki xillik tushunchasi paydo bo'ladi. va bu ularni qayta tayyorlash, malaksini oshirishi muammosini keltirib chiqaradi.

Ilg'or padgogik tajribani olib borishda pedagoglar mustaqillilik, rivojlantirish, jamoaviylik, o'z-o'zini faoliyatini tashkil qilish, obrazli, rolli ishtorok, javobgarlik, psixologik ta'lim kabi tamoyillardan foydalanishsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Yuqorida keltirilgan tamoyillarni pedagog hayotga qanday tadbiq etishining samaradorligi bilan o'lchaymiz.

Ijtimoiy hayotda pedagogik faqat o'qituvchi emas, balki, bola qanday o'qiyotganini va rivojlanayotganini tushunadigan va xis qiladigan shaxsdir. U bola hayotini kechinmalarini huddi o'zirikidagidek tushunadigan va uning ma'naviy, madaniy, ahloqiy rivojlanishida yo'llanmalar bera oladigan mutaxassis bo'lmog'i kerak. Shuning uchun haqiqiy pedagog faqat o'z fanini bilibgina qolmay, ayni vaqtda bolalar va kattalar bilan ijodiy muloqot qila oladigan, o'z ustida ishlay oladigan inson bo'lishi muhim ahamiyatga ega.

Xulosa o'rnida pedagogning tajribasi uning bilimi, ko'nikmasi, malaka darajasini tarbiyalanganligining ko'rsatkichlari bilan baholanadi. Bunda tarbiya psixologiyasi muhim rol o'ynaydi. Tarbiya psixologiyasi pedagogika psixologiyaning murakkab bo'limi bo'lib, bugungi kunda bunga katta e'tibor berilmoqda. U shaxsning butun holda tarkib topishi va rivojlanishiga oid ichki psixologik mexanizmlarini shuningdek, uning ayrim xususiyatlarini o'rgatadi. Pedagog kuchli tajribaga ega bo'lishi uchun o'z vazifasi va burchini tarbiya berish natijasida o'quvchida milliy qadriyatlarga e'tiqod, milliy mafkura, demokratik qarashlarini va hayotiy pozitsiyasini shakllantirishi muqarrardir. O'qituvchi o'quvchilarni, o'z-o'zini tarbiyalashga, ya'ni o'z ustida ongli, batartib ishlashga o'rgatsagina tarbiya jarayoni samarali natijalar

beradi. O'quvchilarni o'z-o'zini tarbiyalash metodlariga ko'nikma hosil qildirish

o'qituvchining mahoratiga, tarbiyaviy faoliyatni to'g'ri tashkil etishiga bog'liq.

O'quvchilar, odatda, yaqin kishilarining, ba'zan o'qituvchilarining xulq-atvoriga taqlid qiladilar. Shuning uchun o'qituvchi o'z pedagogik mahoratiga tayanib, o'quvchi qalbida o'ziga nisbatan ishonch, mehr tuyg'ularini uyg'ota olishi lozim.

O'quvchilar o'qituvchining darsda va hayotda o'zini qanday tutishini, kiyinishi, muomalasini, kishilar bilan o'zaro munosabatini kuzatib boradilar. Bu ham o'quvchilarning o'z-o'zini tarbiyalashda ta'sirchan vosita hisoblanadi va ijtimoiy mavqeini oshirishning muhim usulidir.

O'quvchilar o'qituvchining bevosita nazoratida ta'lim va tarbiya jarayonida, dam olishda, jamoat ishlarida, o'z-o'zini tarbiyalash usullariga ko'nikma hosil qiladilar, bu usullar o'quvchilarni tashabbuskorlikka, mustaqil fikr-mulohaza yuritishga va kuchli tajriba egasi bo'lishga undaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Pedagogik psixologiya asoslari G'oziyev E.G'
- 2 Pedagogik psixologiya.X.I.Ibragimov
- 3.Ta'lim tizmida pishologik hizmatni amalag oshirishda psixodiagnostika vositalaridan foydalanish.Tuzuvchi N.A.Sog'inov
- 4.Psixologiya.(Yosh davrlari psixologiyasi) G'oziyev E.G'
5. Xalq so'zi gazetasi 2023 yil 15-mart, №52-53 (8395-8396)
6. www.ziyouz.com